

RATSION TARKIBIDA KLETCHATKA MIQDORINING ORGANIK MODDALAR HAZMLANISHI VA SIGIRLAR SUT MAHSULDORLIGIGA TA’SIRI

¹Davlatnazarov Bexruz Xurmmatbek o‘g‘li, ²Suyunova Zulfiya Baxtiyarovna, ³Yaxyayev
Baxtiyor Sadullayevich

¹SamDVMChBU Toshkent filiali tayanch doktoranti, ²PhD, SamDVMChB universiteti, ³dotsent,
QChEITI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899635>

Annotatsiya. Maqolada qora-ola zotli sog‘in sigirlarda o‘tkazilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Tadqiqotda quruq modda tarkibida xom kletchatka miqdori 25 va 30% tashkil etilgan ratsionning organik moddalarni hazmlanishi, sut mahsuldorligi va 1 kg sut ishlab chiqarish uchun ozuqa harajatlari o‘rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ratsionning energetik qiymatini oshirish uchun quruq moddasi tarkibida xom kletchatka miqdorini kamaytirish tavsiya etilgan. Natijada, organik moddalarning hazmlanish koeffitsiyentini 7,18% ga oshishi, laktatsiya davomida 4% li sut sog‘imini 8,0 ga ko‘payishi va 1 kg sut ishlab chiqarish uchun 1,16 MDj almashinuv energiya kam sarflanishi aniqlangan.

Kaliti so‘zlar: sog‘in sigir, ozuqa, ratsion, kletchatka, organik modda, hazmlanish koeffitsiyenti

Аннотация. В статье представлены результаты исследований, проведенных на дойных коровах черно-пёстрой породы. В ходе исследования изучены переваримость органического вещества, молочная продуктивность и затраты корма на 1 кг молока в рационах с содержанием сырой клетчатки 25 и 30%. По результатам исследований рекомендуется снизить количество сырой клетчатки в сухом веществе с целью повышения энергетической ценности рациона. В результате установлено, что коэффициент переваримости органического вещества увеличился на 7,18 %, удой 4%-го молока за лактацию повысился на 8,0%, а на производство 1 кг молока затрачено на 1,16 МДж обменной энергии меньше.

Ключевые слова: дойная корова, корм, рацион, клетчатка, органическое вещество, коэффициент переваримости.

Abstract. The article presents the results of studies conducted on Black-and-White dairy cows. The study examined the digestibility of organic matter, milk productivity and feed consumption per 1 kg of milk in diets with a crude fiber content of 25 and 30%. Based on the results of the study, it is recommended to reduce the amount of crude fiber in dry matter in order to increase the energy value of the diet. As a result, it was found that the organic matter digestibility coefficient increased by 7.18%, the yield of 4% milk per lactation increased by 8.0%, and 1.16 MJ less exchange energy was spent on the production of 1 kg of milk.

Keywords: dairy cow, feed, diet, fiber, organic matter, digestibility coefficient.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmonlarida “Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarini 1,5-2 barobarga oshirish.

Chorvachilik ozuqa bazasini mustahkamlash. Chorva mollari bosh sonini ko‘paytirish va mahsuldorligini oshirish bo‘yicha yangi loyihalarni ishlab chiqish” vazifalari belgilab berilgan.

Chorvachilik qishloq xo‘jaligining asosiy tarmoqlaridan bo‘lib, chorva mollarining bosh sonini ko‘paytirish, ulardan olinadigan mahsulot miqdorini ko‘paytirish va sifatini yaxshilashda to‘liq qiymatli oziqlantirish masalalari bilan bog‘liq bo‘ladi. Chorvachilikda yem-xashak bazasidan tejamkorlik va unumli foydalanish yo‘li bilan chorva mollaridan yuqori sifatli mahsulot olish, ularning sog‘ligini saqlash va serpushtligini ta‘minlashda to‘liq qiymatli oziqlantirishning ahamiyati kattadir.

Ma‘lumki, sigirlarning sut mahsuldorligi ortib borishi bilan ular ozuqa ratsionining sifatiga va to‘la qiymatligiga talabchan bo‘ladilar. Ratsion tarkibida hisobga olinadigan moddalardan biri, kletchatka moddasini ham hisobga olish zarurdir. Qoramollar dag‘al ozuqalar tarkibidagi xom kletchatkani boshqa tur hayvonlarga nisbatan yaxshi hazm qilishiga qaramay, bu moddaning ratsion tarkibida me‘yordan oshishi, uni hazm qilish uchun ortiqcha energiya sarfi tufayli mahsulotning pasayishiga sabab bo‘ladi. [3, b. 61-68].

[5, b. 433-434] ma‘lumotiga asosan, kletchatka boshqa to‘yimli moddalarga nisbatan qiyin hazmlanadi. Shuning uchun ratsionda quruq modda tarkibidagi xom kletchatka miqdori uning energetik to‘yimligini belgilaydi. Sog‘in sigirlar ratsionining energetik qiymatini oshirish quruq modda tarkibida xom kletchatka miqdorini kamaytirish yo‘li bilan amalga oshiriladi. Kunlik sut sog‘imi 8-10 kg ni tashkil etsa, quruq modda tarkibidagi xom kletchatkaning optimal miqdori 28 %, 20 kg bo‘lsa – 24%, va 30 kg dan yuqori bo‘lsa 20 % ni tashkil etish zarur.

Tajriba maqsadi. Sog‘in sigirlar ratsionining energetik qiymatini oshirish uchun quruq modda tarkibida xom kletchatka miqdorini kamaytirish asosiy maqsad hisoblanib, quruq modda tarkibidagi xom kletchatka miqdori 25% va 30% bo‘lgan ratsionlarni organik moddalarning hazmlanish koeffitsiyenti, sigirlarning sut mahsuldorligi va 1 kg ishlab chiqilgan sut uchun ozuqa xarajatlariga ta‘sirini o‘rganish.

Materiallar va metodlar. Ilmiy ishlab-chiqarish tajribalari Samarqand viloyati Pastdarg‘om tumaniga qarashli, qoramolchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan “Besh Bola” fermer xo‘jaligida olib borildi. Buning uchun, kunlik o‘rtacha sut sog‘imi 10-12 kg ni tashkil etadigan 10 bosh qora-ola zotli sigir ajratib olindi, analog guruhi usuli bo‘yicha ular 5 boshdan ikki guruhga bo‘lindi. Birinchi guruh shartli ravishda nazorat guruhi va ikkinchisi tajriba guruhi deb nomlandi. Ushbu guruhlardagi sigirlar tajriba jarayonida bir xil sharoitda boqilib kelindi. Oziqlantirish ratsionlari asosan quyidagi ozuqalardan tashkil topgan edi: dag‘al ozuqalar - beda pichani va bahorgi bug‘doy somoni; shirali ozuqalar - makkajo‘xori silosi va qand lavlagi; konsentrat ozuqalar - bug‘doy kepagi va arpa yormasi, hamda mineral qo‘shimchalardan osh tuzi va diamoniy fosfatdan foydalanildi. Shuni ta‘kidlash joizki, ikki guruhlar uchun ham ratsionlar me‘yor talablariga asosan tuzilgan bo‘lib, konsentrat ozuqalar bir xil miqdorda kiritilgan, ammo ratsion strukturasi bo‘yicha hajmli ozuqalar farqli ravishda kiritilgan bo‘lib, nazorat guruhida quruq modda tarkibida xom kletchatka 30% tashkil etilgan bo‘lsa, tajriba guruhida bu ko‘rsatkich 25% ni tashkil etgan.

Organik moddalarning hazmlanish koeffitsiyentini aniqlash uchun tahliliy ishlar SamVMChBU qoshidaqi laboratoriyasi sharoitida o‘rganildi. [2, b. -255] uslubiyotlariga asolanib, ozuqalar namunalari tarkibida namlik Naberthern rusumli universal quritkich shkafida 130°C issiqlikda 30-40 daqiqada quritish yo‘li bilan aniqlandi. Namligi aniqlangan namunalar ozuqaning quruq moddasi sifatida qabul qilindi. Namunalar tarkibida organik moddani aniqlash uchun, quruq modda miqdoridan saqlanadigan xom kul miqdori ayirmasi bilan aniqlandi. Bunda

xom kulni aniqlash uchun namunalar Naberthern GmbH rusumli mufel pechkasida 450-500⁰C issiqlikda 30-60 daqiqa kuydirish yo‘li bilan o‘rganildi.

Sog‘in sigirlar uchun ozuqa me‘yorlari va ratsion tarkibi [4, b. -359] ma‘lumotlari asosida tuzildi.

Natijalar va ularning tahlili. Tajriba ostida bo‘lgan sog‘in sigirlar ratsioniga kiritilgan ozuqalar, yeyilmay qolgan ozuqalar va tezak tarkibidagi namlik, quruq modda, xom kul va organik moddalarning miqdori 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Ozuqa va tezak tarkibi, %

№	Ko‘rsatkichlar	Namlik	Quruq modda	Xom kul	Organik modda
1	Beda pichani	16,55	83,45	8,31	75,14
2	Bug‘doy somoni	14,50	85,50	8,55	76,95
3	Makka silosi	76,54	23,46	2,60	20,86
4	Qand lavlagi	77,42	22,58	1,50	21,08
5	Bug‘doy kepagi	15,90	84,10	4,22	79,88
6	Arpa yormasi	13,50	86,50	4,02	82,48
7	Qoldiq ozuqa-nazorat guruhida	41,80	58,2	3,65	54,55
8	Qoldiq ozuqa-tajriba guruhida	44,58	55,42	3,20	52,22
9	Tezak-nazorat guruhida	66,42	33,58	11,58	22,00
10	Tezak-tajriba guruhida	68,30	31,70	13,10	18,60

Keyingi 2-jadvalda organik moddalarning hazmlanishini o‘rganish bo‘yicha olib borilgan tajriba natijalari keltirilgan.

2-jadval

Organik moddalarning hazmlanish koeffitsiyenti aniqlash bo‘yicha tajriba natijalari

№	Ko‘rsatkichlar	Organik modda		Nazorat guruhi		Tajriba guruhi	
		%	kg	Ozuqa miqdori, kg	Organik modda, kg	Ozuqa miqdori, kg	Organik modda, kg
1	Beda pichani	75,14	0,75	4,00	3,01	3,00	2,25
2	Bug‘doy samoni	76,95	0,77	5,00	3,85	2,00	1,54
3	Makka silosi	20,86	0,21	12,00	2,50	17,00	3,55
4	Qand lavlagi	21,08	0,21	4,00	0,84	4,00	0,84
5	Bug‘doy kepagi	79,88	0,80	1,00	0,80	1,00	0,80

6	Arpa yormasi	82,48	0,82	1,00	0,82	1,00	0,82
7	Jami berilgan, kg				11,82		9,81
8	Qoldiq ozuqa tarkibida, kg			1,05	0,57	0,91	0,48
9	Jami iste'mol qilindi, kg				11,25		9,33
10	Tezak tarkibida, kg			23,04	5,07	19,00	3,53
11	Hazm bo'lgan, kg				6,18		5,80
12	Hazmlanish koeffitsiyent,%				54,95		62,13

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, nazorat guruhida jami ratsion tarkibida 11,82 kg quruq modda tashkil etgan. Ushbu guruhda 1,05 kg ozuqa qoldig'i qolib, uning tarkibida 0,57 kg organik modda borligi aniqlandi. Demak iste'mol qilingan organik modda 11,25 kg ni tashkil etgan. Hazm bo'lgan organik moddani aniqlash uchun, iste'mol qilingan miqdordan tezak tarkibi bilan ajralgan organik miqdorni ayirish yo'li bilan aniqlandi. Bunda tezak miqdori 23,04 kg bo'lib, jami hazm bo'lgan organik modda 6,18 kg ni tashkil etib, hazmlanish koeffitsiyenti 54,95% ga teng bo'ldi.

Ushbu ko'rsatkichlar tajriba guruhida quyidagicha bo'lgan: ratsion tarkibida organik modda – 9,81 kg; 0,91 kg qoldiq ozuqa tarkibida organik modda – 0,48 kg; iste'mol qilingan organik modda – 9,33 kg; 19 kg tezak bilan ajralgan organik modda – 3,53 kg; hazm bo'lgan organik modda – 5,80 kg va hazmlanish koeffitsiyenti – 62,13%.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, tajriba guruhida organik moddalarning hazmlanish koeffitsiyenti nazorat guruhiga nisbatan 7,18% ga yuqori bo'lgan.

Sigirlarning sut mahsuldorligiga ta'sir qiluvchi omillardan biri bu sigirni zoti hisoblanadi. Ma'lumki, qora-ola zoti o'zining sut mahsuldorligi bilan dunyo genofondiga xos bo'lgan zot hisoblanadi. “Besh bola” fermer xo'jaligida sigirlarning sut mahsuldorligi bo'yicha genetik potensialidan to'liq foydalanish uchun barcha sharoitlar mavjud. Tajribada sigirlarning laktatsiya davomida sut mahsuldorligini o'rganildi (3-jadval)

3-jadval

Laktatsiya davomid sigirlarning sut mahsuldorligi $\bar{X} \pm S_x$, (n=5)

Ko'rsatkichlar	Guruhlar				Nazorat guruhiga nisbatan	
	Nazorat		Tajriba		±	%
	$X \pm S_x$	C_v	$X \pm S_x$	C_v		
Sut sog'imi, kg	3251,40±61,54	3,79	3541,20±40,10	2,26	289,80	108,91
Sutning yog'lilik darajasi, %	3,85±0,06	3,29	3,80±0,11	53,97	-0,05	98,70
Sutning tarkibidagi oqsil ko'rsatkichi,%	3,51±0,04	2,00	3,48±0,02	1,16	-0,03	99,15
4 % yog' sut miqdori	3178,24±74,55	4,69	3434,96±72,41	4,22	256,72	108,08
Sut yog'i chiqimi kg.	125,24±3,53	5,63	134,57±4,31	6,40	9,33	107,40

Sut oqsili chiqimi, kg	114,15±2,85	5,00	123,15±1,44	2,33	9,00	107,88
------------------------	-------------	------	-------------	------	------	--------

Laktatsiya darida sigirlarning sut mahsuldorligi ko'rsatkichlari shuni ko'rsatdiki, nazorat guruhida 305 kun davomida jami 3251,4 kg sut sog'ib olindi, tajriba guruhida bu ko'rsatkich 3541,1 kg ni tashkil etib, bu nazorat guruhdagi ko'rsatkichiga nisbatan 289,8 kg yoki 8,91% ga yuqori bo'lgan.

Sigirlar sut mahsuldorligining xususiyatlari o'rganilganda, shunday xulosa qildikki, laktatsiyaning keyingi davrlarida sut sog'imi kamayishi bilan, sut tarkibida yog' va oqsil miqdori ko'payganligi kuzatildi. Laktatsiya davomida sutning o'rtacha yog'liligi nazorat guruhida 3,85% va tajriba guruhida 3,8% ni tashkil etdi. Sut tarkibida oqsilini saqlanishi esa, munosib ravishda: 3,51% va 3,48% ga teng bo'lgan. Ushbu ma'lumotlar asosida, laktatsiya davomida sut yog'ining umumiy chiqimi nazorat guruhida 125,24 kg va tajriba guruhida esa 134,57 kg ni tashkil etgan. Bunda ko'rinib turibdiki, tajriba guruhida bu ko'rsatkich 9,33 kg yoki 7,4% ga ustunlik qilgan. Shu tariqada, tajriba guruhida oqsilning umumiy miqdori ham yuqori bo'lgan, ya'ni 9,0 kg yoki 7,88%.

Yuqorida ta'kidlanganidek, sigirlarning sut mahsuldorligi o'rganilganda laktatsiya davomida 4% li yog'li sut chiqimi muhim ko'rsatkich bo'lib, bu ko'rsatkich tajriba guruhida 3434,96 kg ni tashkil etib, bu ko'rsatkich nazorat guruhiga nisbatan 256,72 kg yoki 8,08% ga yuqori bo'lgan.

Sigirlarning sut mahsuldorligining iqtisodiy samaradorligini belgilaydigan ko'rsatkichlardan biri bu, ozuqani sut bilan qoplash darajasidir. Sigirlardan sut yo'nalishidagi podalarda foydalanish samaradorligini baholashda ularning ozuqani sut bilan qoplash xususiyatlarini o'rganish amaliyotda asosiy ko'rsatkich hisoblanadi. 4-jadvalda tajriba guruhlaridagi sigirlarning ozuqani sut bilan qoplash ko'rsatkichlari keltirilgan.

4-jadval

Tajriba guruhidagi sigirlarning ozuqani sut bilan qoplash ko'rsatkichlari, (n=5)

Ko'rsatkichlar	Guruhlar		Nazorat guruhiga nisbatan	
	Nazorat	Tajriba	kg/Mdj	%
Laktatsiya davomida har 1 bosh sigirga sarflangan almashinuv energiya, MDj	32827,15	31500,40	-1326,75	95,96
Laktatsiyadagi sut miqdori, kg	3251,40	3541,20	289,80	108,91
4%-li sut miqdori, kg	3178,24	3434,96	256,72	108,08
1 kg tabiiy yog'lilikda sut ishlab chiqarishga sarflangan almashinuv energiya, MDj	10,10	8,90	-1,20	88,11
1 kg 4%-li sut ishlab chiqarishga sarflangan almashinuv energiya, MDj	10,33	9,17	-1,16	88,79

Jadval ma'lumotlarining ko'rsatishicha, sut mahsuldorligi yuqori bo'lgan sigirlarning ozuqani sut bilan qoplash darajasi boshqa sigirlarga nisbatan iqtisodiy samaraliroq bo'lgan. Sigirlarning sut mahsuldorligi oshib borgan sari sut ishlab chiqarishga sarflanadigan ozuqalar miqdori kamayib boradi degan gipoteza tajribalarda yana bir bor o'z tasdig'ini topdi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, laktatsiya davomida o'rtacha 1 bosh sigir uchun ozuqalar bilan nazorat guruhida 32827,15 va tajriba guruhida 31500,00 Mdj almashinuv energiyasi sarflangan. Tajriba guruhida ratsion to'yimliliigi past bo'lganligi uchun, bu ko'rsatkich nazorat guruhiga nisbatan 1326,75 Mdj yoki 4,6% kam sarflangan. Sigirlardan sog'ib olingan sut miqdorini inobatga olib, nazorat guruhidagi sigirlarning 1 kg tabiiy holatdagi sut ishlab chiqarish uchun 10,1 Mdj almashinuv energiyasi sarflangan, bu ko'rsatkich tajriba guruhida esa 8,9 Mdj ga teng bo'lib, nazoratga nisbatan 1,2 MDj yoki 2,89% kam sarflangan. Bu ko'rsatkich 4% li so'm hisobiga olinadigan bo'lsak, tajriba guruhida 1 kg sut ishlab chiqarish uchun 10,33 Mdj energiya sarflanib, bu ko'rsatkich nazorat guruhiga nisbatan 1,16 yoki 11,11% kam tashkil etgan.

Xulosalar. Tajriba natijalari asosida shunday xulosa qilishimiz mumkinki, kunlik o'rtacha sut sog'imi 10-12 kg ni tashkil etadigan qora-ola zotli sog'in sigirlar ratsionining quruq moddasi tarkibida xom kletchatka miqdori 25% tashkil etilishi tavsifa etiladi. Ushbu ko'rsatkich ratsionda 30% ga teng bo'lgan sigirlarga nisbatan organik moddalarning hazmlanish koeffitsiyentini 7,18% ga oshirishni ta'minlaydi. Bu o'z navbatida ratsionning energetik qiymatini oshirish orqali laktatsiya davomida 4% li sut sog'imini 8,0 % ga oshirish va 1 kg sut ishlab chiqarish uchun 1,16 MDj almashinuv energiya kam sarflanishiga xizmat qilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son Farmoni.
2. Петухова Е.П. Зоотехнический анализ кормов. М. Колос, 1981, - 255 с.
3. Макарецев Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных. Калуга 2012. с. 61-68.
4. Калашников А.П. и др. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. М. Россельхозакадемия, 2003, -359 с.
5. Хохрин С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных. Москва «Колос» 2004. С. 433-434.